

УДК 677.051

Синтез движения гибкой ленты транспортера швейных производств

PhD технических наук, доцент Мавлянов А.П.,

магистрантка Гуломова Ш.Н.

студентка Инамова З.Н.

Аннотация. Мақолада лентали транспортёрга куч таъсири ва текис лентали транспортёрнинг схемалари келтирилган. Тикувчилик корхонасида мослашувчан лентали транспортёр ва харакатсиз барабан ва унга уланган мослашувчан лентанинг синтези.

Аннотация. В статье приведены схемы силового воздействия на ленту транспортера и ленточного транспортера с плоской транспортерной лентой. Рассмотрены синтез движения гибкой ленты транспортера швейных производств, неподвижный барабан и связанную с ним гибкую ленту.

Abstract The article presents the schemes of the force impact on the conveyor belt and the belt conveyor with a flat conveyor belt. The synthesis of the movement of a flexible belt of a conveyor for sewing industries, a fixed drum and a flexible belt associated with it are considered.

Калит сўзлар: *тикиш машинасиб тикув машинасига хизмат кўрсатиш, лентали транспортёр, лента юкланиши.*

Ключевые слова: *швейная машина, сервис швейных машин, ленточный транспортер, нагрузка ленты.*

Key words: *sewing machine, sewing machine service, belt conveyor, belt loading.*

Производственные системы малых швейных предприятий, к которым относятся практически все предприятия сервиса, имеют значительные различия между собой. Производство одежды на малых предприятиях, к которым относятся предприятия сервиса, характеризуется рядом особенностей, определяющих специфику функционирования и пути совершенствования этих предприятий в настоящее время [1-3].

Основными геометрическими параметрами ленточного транспортера с плоской транспортерной лентой являются: диаметры ведущего и ведомого барабанов d_1 и d_2 , межосевое расстояние l , угол обхвата гибким звеном (лентой) барабанов α_1 и α_2 , длина ленты L (рис.1) [4].

Рис.1 - Схема ленточного транспортера с плоской транспортной лентой

Как правило, в транспортерах швейного производства барабаны d_1 и d_2 равны, а углы обхвата $\alpha_1 = \alpha_2 = 180^\circ$. В этом случае длина ленты L без учета провисания и предварительного деформирования определяется как сумма длин прямолинейных участков $a_1 a_2 = b_1 b_2$ и длин дуг обхвата $\alpha_1 = \alpha_2$

$$L = [\pi(d_1 + d_2)/2 + a_1 a_2 + b_1 b_2] \quad (1)$$

Расстояние между осями барабанов при заданной длине ленты

$$l = a_1 a_2 = b_1 b_2 \quad (2)$$

Для определения силы трения между гибким звеном и барабанами, вследствие которой осуществляется передача окружного усилия, рассмотрим неподвижный барабан и связанную с ним гибкую ленту, ветви которой в неподвижном состоянии (рис. 2, а) натянуты равными силами сумма $S_1 = S_0$ и $S_2 = S_0$, которых

$$S_1 + S_2 = 2S_0 \quad (3)$$

Очевидно, что равномерное скольжение гибкой ленты по неподвижному барабану со скоростью $v = \text{const}$ станет возможным лишь при условии $S_1 > S_2$ (рис. 2, б), т.е. при равенстве мощностей $S_1 v = S_2 v + F_T v$, откуда $S_1 - S_2 = F_T$

Рис.2. Схема силового воздействия на ленту транспортера

Таким образом, искомую силу трения определяет разность натяжений в сбегающей S_1 и набегающей S_2 ветвях. Если барабан начнет вращаться со скоростью const , то при наличии силы трения гибкое звено, нагруженное полезной силой $P = F_T$, также будет вращаться. В этом случае (рис. 2, в) уравнение движения примет вид (4):

$$S_1 - S_2 = F_T = P = 2M_2/d_{d2} \quad (4)$$

ИЛИ

$$S_1 = S_0 + P/2 \text{ и } S_2 = S_0 - P/2$$

Следовательно, при передаче гибким звеном движения с ведущего барабана на ведомый, нагруженным моментом M_2 , происходит перераспределение начального натяжения $2 S_0$ между ветвями согласно уравнению (4), сумма же $(S_1 + S_2)$ остается постоянной, равной $2 S_0$.

Исходя из условия равномерного скольжения элементов гибкой ленты относительно барабана $dh (d_1/2) d\varphi$.

Элементарная сила трения $dF_T = f S d\varphi$, откуда после интегрирования в пределах S_1 до S_2 по углу φ от 0 до α при $f = \text{const}$

$$\ln(S_1/S_2) = f \alpha \text{ или } S_1 = S_2 e^{f\alpha} \quad (5)$$

т. е. имеем формулу Эйлера, где e — основание натурального логарифма (рис. 3)

Рис. 3. Распределение нагружения ленты транспортера

Уравнение Эйлера (5) позволяет определить силу трения между барабаном и гибкой лентой как функцию натяжения S_1 и S_2 , коэффициента трения f и угла обхвата α .

Так как $dF_T = dS$, то $dF_T = \int_{S_2}^{S_1} dS = S_1 - S_2$ а с учетом равенства (5)

$$F_T = S_2(e^{f\alpha} - 1)/e^{f\alpha} \quad (6)$$

Выводы. Исследуя уравнение (6), видим, что:

-сила трения возникает лишь при относительном скольжении гибкой ленты по барабану, т.е. при $S_2 \neq 0$ и $S_1 \neq 0$; если $S_1 = S_2 = 0$. То сила трения $F_T = 0$.

-при заданном значении коэффициента трения f сила трения сильно зависит от угла обхвата α , Так, при $f=0,2$, если $\alpha = \Pi$, отношение $S_1/S_2 = e^{0.2\Pi} 1,87$ и $F_T=(1,87 -1)$, Н.

Литературы

1. Мансурова М.А., Абдуллаходжаева, А.Курбанов. Классификация механизмов перемещения материала швейных машин. “Техника ва технологияларни модернизациялаш шароитида иқтидорли ёшларнинг инновацион ғоялари ва ишланмалари” илмий – амалий анжумани III -қисм илмий мақолалар тўплами, Тошкент 2015, 27-28 май с.168-171.

2. Таджибаев З. Ш. Оборудование швейных предприятий [Текст]/ З.Ш.Таджибаев, С.Ш.Ташпулатов. -Тошкент: Voris-nashriyot, 2007. -160 с.

3. В.А. Сучилин Особенности структуры шьющих модулей гибких систем швейного оборудования [Текст]: сб. науч. статей 5-й международной научно - технической конференции «Наука-сервису» / В.А. Сучилин, Г.В. Радюхина, Е. А. Лисова М: МГУС, 2000. - С. 48.

4. Архипова Т.Н. Состояние и перспективы развития швейного машиностроения / Е. А. Лисова, В. А. Сучилин, Т. Н. Архипова // сб. науч. Статей междунар. науч.-технич. конференции «Инновации и перспективы сервиса». - Уфа: УГИС, 2004. - С. 97-101.